

AVESTODA MIFOLOGIK TASAVVURLAR BAYONI

Norpayev Hosilbek

O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi, Islomshunoslik yo'nalishi,

Dinshunoslik fakulteti talabasi

Annotatsiya: Yaxshilik va yovuzlikning asotirlarda ifodalanishi. Ma'lumki, dunyoda juda ko'plab dinlar mavjud bo'lib, ularning e'tiqod asoslari turlichadir. Dinshunoslik fanida ushbu dinlarni muayyan tarzda tasniflash qabul qilingan: politeistik (kupxudolik), monoteistik (yakkaxudolik), dualistik dinlar shular jumlasiga kiradi. Dualizm – bu ta'limot olamni yaratilishida ikki ibtido qatnashganligi hamda bu dunyo ular o'rtasida azaliy kurash maydoni ekanligiga ishonadi. Bu ta'limotga ko'ra, insonlar ongida dastavval yoru'lik va qorong'ulik, issiq va sovuq, hayot va o'lim, sog'lik va kasallik kabi tushunchlar paydo bo'lgan. Keyinchalik bu tushunchlar ta'sirida dunyodagi barcha yaxshi narsalarni yaxshi ilohlar va barcha yomonliklarni yovuz devlar yaratgan degan qarashlar paydo bo'lgan.

Dualizm yorqin namoyon bo'lgan mavzulardan yana biri – borliq yaratilishida egizaklar roli haqidagi qadimiy tasavvurlardir. Umuman, dunyoning ikki egizak aka-uka orasidagi kurash asnosida paydo bo'lishi haqidagi afsonalar ko'plab ibtidoiy elatlarda mavjud bo'lib, dunyoning narigi burchagida joylashgan Amerikadagi irokez qabilalari bilan zardushtiylikda bir xil asosda namoyon bo'lishini B.Taylor aytib o'tgan.

Ma'lumki, zardushtiylik mifologiyasining asosida ezgulik va yovuzlik kurashi, ya'ni dualistik tasavvurlar yotadi. Ana shu tasavvurlarga ko'ra kun bilan tunning kurashi va unda Quyoshning g'olib chiqishi dualistik motivlar asosida tasvirlanadi. "Xurshed yasht" tarkibiga kirgan alqovlar orasida aslida ana shu mifik

motivli bandlar ham bo‘lgan va keyinchalik unutilib yoki yo‘qolib ketgan bo‘lishi kerak¹.

Avesta avval boshida dunyoni faqat ezguliklar majmuyi va mutanosibliği sifatida tasvirlaydi. Unda yovuzliklar, o‘lim yo‘q, kasalliklar yo‘q. Dunyo azal va abad porloqliklardan iborat – qorong‘ulik yo‘q, yoz bor, qish yo‘q, ezgu niyat bor, yovuz o‘y, yomonlik haqida o‘ylash yo‘q. Chunki, yovuzlik hali Ma‘lumki, dunyoda juda ko‘plab dinlar mavjud bo‘lib, ularning e‘tiqod asoslari turlichadir. Dinshunoslik fanida ushbu dinlarni muayyan tarzda tasniflash qabul qilingan: politeistik (kupxudolik), monoteistik (yakkaxudolik), dualistik dinlar shular jumlasiga kiradi. Dualizm – bu ta‘limot olamni yaratilishida ikki ibtido qatnashganligi hamda bu dunyo ular o‘rtasida azaliy kurash maydoni ekanligiga ishonadi. Bu ta‘limotga ko‘ra, insonlar ongida dastavval yoru‘lik va qorong‘ulik, issiq va sovuq, hayot va o‘lim, sog‘lik va kasallik kabi tushunchlar paydo bo‘lgan. Keyinchalik bu tushunchlar ta‘sirida dunyodagi barcha yaxshi narsalarni yaxshi ilohlar va barcha yomonliklarni yovuz devlar yaratgan degan qarashlar paydo bo‘lgan.

Dualizm yorqin namoyon bo‘lgan mavzulardan yana biri – borliq yaratilishida egizaklar roli haqidagi qadimiy tasavvurlardir. Umuman, dunyoning ikki egizak aka-uka orasidagi kurash asnosida paydo bo‘lishi haqidagi afsonalar ko‘plab ibtidoiy elatlarda mavjud bo‘lib, dunyoning narigi burchagida joylashgan Amerikadagi irokez qabilalari bilan zardushtiylikda bir xil asosda namoyon bo‘lishini B.Taylor aytib o‘tgan².

Ma‘lumki, zardushtiylik mifologiyasining asosida ezgulik va yovuzlik kurashi, ya‘ni dualistik tasavvurlar yotadi. Ana shu tasavvurlarga ko‘ra kun bilan tunning kurashi va unda Quyoshning g‘olib chiqishi dualistik motivlar asosida tasvirlanadi.

“Xurshed yasht” tarkibiga kirgan alqovlar orasida aslida ana shu mifik motivli bandlar ham bo‘lgan va keyinchalik unutilib yoki yo‘qolib ketgan bo‘lishi kerak³.

Avesta avval boshida dunyoni faqat ezguliklar majmuyi va mutanosibliği sifatida tasvirlaydi. Unda yovuzliklar, o‘lim yo‘q, kasalliklar yo‘q. Dunyo azal va abad porloqliklardan iborat – qorong‘ulik yo‘q, yoz bor, qish yo‘q, ezgu niyat bor, yovuz o‘y, yomonlik haqida o‘ylash yo‘q. Chunki, yovuzlik hali tug‘ulmagan. Rostlik, chinlik bor, lekin barcha yovuzliklarning bosh manbayi yolg‘on yo‘q. Imonli inson bor, imonsizlikning o‘zi ham yo‘q. Zardushtiylikda imonli, e‘tiqodi butun va mustahkam qavm *artabon*, ya‘ni yaratgan borligiga ishongan odam, Haqning qo‘riqchisi deb ataladi. Xullas, Avesta borliq dunyoni dastlab ana shunday bir jannatiy tusda ta‘riflaydi va insonni shunga munosib bo‘lishga chorlaydi⁴.

Shuningdek, zardushtiylik ta‘limoti bo‘yicha dunyo ikki qarama-qarshi, o‘zaro dushman qutb orqali tasvirlanadi. Borliq ezgulik va yovuzlik o‘rtasidagi kurash maydoni deb hisoblanadi. Dastlab Ahura Mazda faqat ezgu borliqni yaratgan. Biroq yovuzlikning bosh sababchisi Axriman barcha ezguliklarning ziddi uchun son-sanoqsiz yovuzliklar qiyofasida namoyon bo‘laveradi. Axriman yovuzliklarni umumiy tarzda o‘zida mujassam etgan tushuncha Avestada Duruj(Drauga) – “Yolg‘on” devi sifatida ta‘riflanadi. Yolg‘on(Duruj) Arta(Asha) – Haq(Haqiqat)ga qarama-qarshi qo‘yiladi. Cheksiz, poyonsiz kurashlar oqibatida Axriman(uning universal qiyofasi Yolg‘on) yo‘q qilinadi. Haqiqat g‘olib chiqib, borliqdagi barcha imonlilar behishtga(jannatga) doxil bo‘ladilar. Avestadagi bu optimistik g‘oya zardushtiylik dinining ideali hisoblanadi⁵.

Yovuz asoslar boshida faqat yomonlik haqida o‘ylaydigan Axriman – Axra Maynyu – *Angxramaynyu* turadi. U Ahura Mazdaning teskarisi. Axriman har bir yaxshilikka qarama-qarshi yomonlik bilan javob beradi: Arta (haqiqat) – Drauga (yolg‘on), Yorug‘lik (rauchax) – zimiston (tarik), yaxshilik-yomonlik. Drauga (durug) “yolg‘on” yomonlikni keltirib chiqaruvchi ayol sifatida namoyon bo‘ladi. Axrimanning yovuzliklari qatorida Nasu o‘lim va yomonlik timsolidir. Axriman jangchilari orasida asosiy rolni devlar o‘ynaydi. Bular Zardusht inkor etgan qadimiy xudolardir. Masalan, Araska – hasad devi, Zarvan – qarilik ko‘rinishidagi kasallik,

Varena – xirs, Azy – ochko‘zlik, Apausha –qurg‘oqchilk devi, yana Bushyasta – dangasalik devi bo‘lib, u insonni ezgulik va din yo‘lidagi harakatlaridan chalg‘itadi, Ayshma – g‘azab devi, u insonni yovuz niyatlarga chorlaydi. Axriman jangchilari qatoriga zardushtiylik e‘tiqodiga qarshilar ham kiradi⁶.

Zardushtiylik negizida olamning qarama-qarshiliklar kurashi asosiga qurilganligi turadi: yaxshilik va yomonlik, yorug‘lik va qorong‘ulik, hayot va o‘lim o‘rtasida abadiy kurash davom etadi. Barcha yaxshiliklarni Ahura-Mazda va barcha yomonliklarni Anxra Maynyu (yoki Axriman) ifodalaydi.

Ahura Mazda insonlarga ezgu ishlarni bayon etib ularga amal qilishni buyuradi, yomon ishlardan saqlanishga chaqiradi. Zardushtiylikda imon uchta narsaga asoslanadi: fikrlar sofliigi, so‘zning sobitligi, amallarning insoniyliigi. Har bir zardushtiy kuniga besh marta yuvinib, poklanib, Quyoshga qarab, uni olqishlab, sig‘inishi shart. Zardushtiylik ibodatxonalarida doimiy ravishda olov yonib turadi. Ularda dunyodagi to‘rt unsur – suv, olov, yer va havo ulug‘lanadi.

Zardusht ta‘limotida bu qarama-qarshi qudratlar dunyoning paydo bo‘lishidan boshlab mavjud deb tushniladi.

Avesta kitobi Yasna qismining XXX bobida Zardusht oddiy xalq va zadogonlarga Hukmdor Vishtasp oldida tashviqot qilib aytgan gaplari sof holda saqlanib qolgan. Unda shunday satrlarni uchratamiz.

3. “Dastlab mohirlik bilan ikkita ruh egizaklar yaratildi – ezgulik va qabohat ularga fikrda, amalda, va so‘zda aqli rasolikni baxsh ayladi, so‘ngra o‘ylab tanlash buyurildi.

4. So‘ngra bu ikki ruhning roziligi ila barcha mavjud narsalarning vujudga kelishi va o‘tkinchligi (hayot va o‘lim)ni ta‘sis qildi va Yolg‘onga ergashuvchilarga (Drug‘vand, ya‘ni yolg‘onchilarning yetakchisi, yolg‘on e‘tiqod qiluvchilar) eng yomon hayot kechirishga, Haqiqat (Ashavan, ya‘ni, haqiqiy e‘tiqodga sajda qiluvchilar)ga ergashuvchilarga esa ruhan xotirjamlik, farovon hayot in‘om etishga qaror qilindi” va h.k.

Bu qisqa satrlarning o'zidanoq shu narsa ma'lum bo'ladiki, Avesta ta'limoti ko'pxudolik(politeizm)dan yakka xudolik (monoteizm)ga o'sib o'tish evolutsiyasini o'zida aks ettiradi. Ahura Mazda olamdagi mavjud o'tkinchi vaqt oqimi tomonidan yaratilgan ikkita egizak ruhlarning biridir. Ahura Mazda olamdagi barcha ezgu ishlarni, yaxshilik, yorug'likni o'zida mujassamlashtiruvchi tangri qiyofasida gavdlantiriladi. Egizak ruhlarning ikkinchisi Anxra Maynyu esa o'zida zulmat, qabohat, jaholat kuchlarini mujassamlashtiruvchi qudrat timsolida namoyon bo'ladi⁷.

Zardushtiylik ta'limotiga ko'ra, dunyo sinovlardan emas, balki yovuzlikka qarshi kurashdan iborat, xolos. Ta'limotda insoniyat yashayotgan dunyo muhim hisoblanadi. Shuning uchun unda dunyoviy lazzatlardan oxirat uchun voz kechish masalalari ilgari surilmaydi.

Zardushtiylikka ko'ra, ezgu amallar qilish orqali yovuzlikni yengish mumkin. Har bir zardushtiy hayotini ezgu fikr – xumata, ezgu so'z – xuxta, ezgu amal – xvartsha asosiga qurishi hamda yovuz fikr – dujvartshta, yovuz so'z – dujuxta, yovuz amal – dujmatadan saqlanishi zarur.

Har bir inson vijdon amriga binoan ezgulik va yovuzlik orasidagi farqni topa olishi lozim. Har kim Anxra Maynyu va uning tarafdorlariga qarshi kurashishi zarur. Jumladan, Anxra Maynyu yaratgan chayon, ilon va boshqa turli yirtqich hayvonlar *xrafstra* (jirkanchli) deb atalib, ularni o'ldirish mumkin.

Zardushtiylik dini aqidalariga ko'ra Quyosh botgach, yovuz kuchlar ta'siri ostida qolgan zaminda Axriman yaratgan devlar hukmronlik qiladi. Ular borliqni g'orat qilish payida bo'ladilar. Faqat tong otib, ularning manfur rejasi amalga oshmay qolaveradi. Tun qorong'uligi Axriman yaratgan yovuz kuchlarga taalluqli bo'lganligi uchun yer yuzidagi suv havzalari ham kechasi devlar xuruji tufayli bug'lanar emish. "Xurshed yasht" da Quyosh chiqishi bilan "Mazda yaratgan yer balqib", tirik (oqadigan, ya'ni daryo, ariq, buloq va jilg'lar suvi) va o'lik (oqmaydigan, dengiz va ko'l) suvlar ham yorilishi aytiladi. Bizningcha, alqovning

bu bandida Quyosh nurlarining poklash xususiyatiga ega deb tasavvur qilinishi haqidagi mifologik qarashlar o'z ifodasini topgan.

Xulosa: Yuqorida o'rganilgan ma'lumotlar asosida quyidagicha xulosa qilish mumkinki, avvalo, Avesta mifologiyasining shakllanishi juda uzoq tarixiy jarayonda sodir bo'lganligi undagi mifologik abrazlar murakkab tizimni tashkil qiladi. Ibtidoiy davrdan boshlab insonlar tafakurida shakllangan asotirlar zardushtiylik diniy tizimiga kirib borgan. Shuningdek, tabiat bilan bog'liq ayrim kultlar bilan zardushtiylik ilohiyoti tizimidagi ma'budlarning mujassamlashgani ayrim muammolarning yuzaga kelishiga sabab bo'lgan. Avesta kitobi mifologik qatlamlari ezgulik va yovuzlik kuchlari o'rtasidagi qarama-qarshilikning albatta ezgulik g'alabasi bilan tugashi kabi optimistik ruh bilan sug'orilgan. Ayni mana shu hol nafaqat zardushtiylik diniy tizimi, balki mifologik qatlamlar orqali ramziy umumlashmalarga aylangan axloqiy-falsafiy dunyoni ham qarama-qarshi qutbga, ya'ni yaxshilik va yomonlik timsollariga ajratgan. Zardushtiylik ta'limotining asosini insonni qurshab turgan olam – ikki ibtido – yaratuvchi va buzg'unchi ruhlarning kurash maydoni ekanligi yotadi. Demak har qanday yomonlik jazosiz qolmasligi, oxir oqibat ezgulik dunyodagi barcha yovuz kuchlarni mahv etishi zardushtiykdagi bosh g'oyalardandir.

Foydalangan ma'lumotlar:

1. Mirziyoyev SH. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017. – 488 b.
2. Abu Rayhon Beruniy. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar // Tanlangan asarlar: T.I. – T., Fan, 1968. - 488 b.
3. Avesta: "Videvdot" kitobi. / M.Is'hoqov tarjimasini. – T.: TDSHI nashriyot – bosmaxona bo'limi, 2007. – 96 b.
4. Avesta: Tarixiy-adabiy yodgorlik // Asqar Mahkam tarjimasini. – T.: Sharq, 2001. – 384 b., 16 b. zarvaraq.
5. Avesta: Izbranniye gimni: Iz Videvdata/ Per. s avest. I.M. Steblin Kamenskogo. M., 1993. – 298 s.
6. Boys Meri. Zaroastriytsi. Verovanie i obichai. – M.: Nauka, 1988. – 364 s.